

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20315971>

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA VA O‘RGANISHDA KORPUS LINGVISTIKASINING AHAMIYATI

Jo‘rayev Shohruh Baxtiyorovich

Dotsent

“Cyber University” davlat universiteti

E-mail: shjuraevphd@gmail.com

ANNOTATSIYA

Xorijiy tillarni o‘qitishda va til o‘rganuvchilarining xorijiy tillarni autentik va ishonchli manbalarga asoslangan holda iboralar va so‘z birikmalarining struktur-semantik xususiyatlarini o‘zlashtirishi hozirgi kun talablaridan biri. Ushbu tezisdagi xorijiy tillarni o‘qitish va o‘rganishda til korpuslaridan samarali foydalanish, korpus tilshunosligi orqali tillarda mavjud iboralar va so‘z birikmalarini autentik materiallar orqali o‘rganish mezonlari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: korpus lingvistikasi, chet til o‘qitish, leksikologiya, so‘z birikmalari, tilning struktur-semantik xususiyatlari, British National Corpus, COCA.

Korpus lingvistikasi kompyuter tilshunosligining bo‘limlaridan biri hisoblanib, kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda, matnlar korpusini(mavjud yozma va og‘zaki matnlarning elektron shakli) yaratish, shakllantirish va takomillashtirish bilan shug‘ullanadigan fan [1, 3]. So‘nggi yillarda ko‘plab tilshunoslar tomonidan korpus lingvistikasi bo‘yicha tadqiqotlarning ommalashuvi va korpus tilshunosligi bo‘limlarining kengayishi sababli, xorijiy tillarni o‘qitishda ham matnlar korpusidan samarali foydalanish imkoniyatlari mavjudligini ko‘rsatib bergan.

Ma‘lum bir tilni o‘qitishda va o‘rganishda o‘sha tilda mavjud korpuslarga murojaat etish, uning imkoniyatlaridan foydalanish - xorijiy tillardagi til strukturalari va sematikasidan autentik va ishonchli manbalar orqali o‘rganish imkoniyatini beradi. Misol uchun ingliz tili leksikasini o‘rganuvchilar uchun mo‘ljallangan bir qator o‘quv qo‘llanmalar ham ingliz tilidagi mavjud so‘z birikmalarini va iboralaridan to‘g‘ri foydalanishda mavjud korpuslarga asoslanib tilni o‘qitish va o‘rganishni tavsiya qiladi [5]. Masalan, Cambridge University Press tomonidan chop etilgan va ingliz tilidagi so‘z birikmalari va maishiy iboralarni o‘rganish uchun mo‘ljallangan “English Collocations in Use” o‘quv qo‘llanmasida ham ingliz tilidagi mavjud tabiiy so‘z birikmalaridan to‘g‘ri foydalanish, ularni o‘rganishda ingliz zamon olimlar tomonidan

yaratilgan ingliz tilli korpuslardan foydalanishni tavsiya qilib o'tgan. Shu kabi ishonchli qo'llanmalar ishlab chiqish jarayonida ham qo'llanma yaratuvchilari asosan mavjud ishonchli korpuslarga asoslanadi. Misol uchun, "English Collocations in Use" o'quv qo'llanmasi ham Nottingham universiteti tomonidan ishlab chiqilgan og'zaki Ingliz tilining CONCODE korpusidagi lug'at boyliklaridan foydalanib o'quvchilarga taqdim etilgan. Quyida aynan xorijiy tillarni o'rganuvchilar uchun mavjud korpuslardan foydalanish uslublariga to'xtalamiz.

Bir tilli yoki ko'p tilli korpuslardan foydalanish deganda albatta o'sha korpus platformasi tomonidan taqdim etiladigan bir qancha tools (uskunalar) jamlanmasi mavjud bo'lib, istalgan leksik birlik yoki so'z birikmalarini qidiruv uskunasi orqali bir zunda belgilangan tilda qanday hollarda ishlatilishi, gapdagi strukturasi va kontekstini namoyon qilib beradi. Bunda foydalanuvchi tomonidan qidirilgan leksik birlik original matnda qanday shakllarda qo'llanilishini o'rganadi [3, 17]. Misol uchun, inglizcha "abject" sifati ot turkumidagi so'zlar bilan birga ishlatilib, *juda past, ayanchli, tuban* manolarini ifodalaydi. Ammo abject so'zini bunday semantik manoda ingliz tilidagi har qanday so'z oldidan ham foydalanish to'g'ri deb hisoblanmaydi, chunki istalgan ot so'z turkumi oldidan qo'llanilishi eshituvchida noto'g'ri semantika hosil qilishi yoki umuman tushunmovchilik yaratishi mumkin. Aynan ona tili ingliz bo'lgan so'zlovchilar abject sifatidan faqatgani ma'lum bir ot turkimdagi so'zlar bilan ishlatadi. Til o'rganuvchilar mazkur sifat turkumidagi so'zni qaysi otlar bilan eng ko'p ishlatilganligini va qanday strukturaviy foydalanishi ingliz tilli korpuslardan foydalangan holda ishonchli matnlar orqali tekshirib olishi mumkin. Agar British National Corpusga "abject" so'zini qidiruvga berilsa, quyidagi manzara kasb etadi:

s he came from a domestic situation of **abject** poverty, it was a radical chan
despite their efforts, the project was an **abject** failure, and all involved were
many years the population had suffered **abject** terror as a result of the polici
vast majority of this tiny country live in **abject** poverty, despite the immense
r living conditions can be described as **abject** misery, such was the state of

va bu orqali mazkur sifat ingliz tilidagi "poverty, failure, terror, misery" kabi ot turkumidagi so'zlar bilan birikmalar hosil qilishi va ingliz og'zaki va yozma nutqda aynan shunday barqaror birikmalarda foydalanilishini ko'rish mumkin.

Korpuslardan nafaqat tilning strukturaviy xususiyatlari, qolaversa semantik jarayonlarini ham tahlil qilish va til o'qitishda leksik birliklarning turli xil sinonimik va omonimik jihatlarini o'rgatish va o'rganish mumkin. Tilshunoslarimiz B. Menliyev va R. Karimovlarning "The Role of the Parallel Corpus in Linguistics, the Importance and the Possibilities of Interpretation" nomli maqolasida ham korpus tilshunosligi orqali tillarni o'qitishda tilshunoslikning bir qancha aspektlariga to'xtalishgan: sinonimik so'zlar bir biridan farq qiladi va stilistik qo'llanilishga ko'ra turli xil manolar

kasb etadi [2, 389]. Misol uchun, ingliz tilidagi **negotiate** va **settle** soʻzlari bir biriga sinonim hisoblansada (bu soʻzlar oʻzbek tilida muzokaralashmoq, bahs-munozara orqali kelishib olish manolarini ifodalaydi), semantik-struktur xususiyatiga koʻra turlicha sifat va felli birikmalar bilan birikib keladi, va lugʻaviy maʼno kasb etishiga koʻra turlicha kontekstlarda foydalaniladi.

COLLOCATES **SETTLE** **VERB** See also as COLLOCATES **NEGOTIATE** **VERB**

+ NOUN		NEW WORD	?
1122	2.31	case	
1038	6.11	dust	
980	6.49	dispute	
789	5.79	lawsuit	
675	2.44	court	

+ NOUN		NEW WORD	?
1023	5.10	deal	
977	5.93	agreement	
788	5.70	contract	
509	3.74	price	

Yuqorida, Corpus of Contemporary American English (COCA) korpusidan foydalanga holda, *negotiate* va *settle* soʻzlari umumiy bir xil maʼno kasb etishiga qaramay, bu leksik birliklar gapda oʻzidan keyin ishlatiladigan ot turkumiga oid soʻzlarning turli tumanligi bilan farqlanishini koʻramiz, yaʼni “negotiate” soʻzi ingliz tilidagi *deal*, *agreement*, *contract* va *price* soʻzlari bilan koʻp foydalanilsa, “settle” soʻzi *case*, *dust*, *dispute*, *lawsuit* kabi ot turkumidagi birliklar bilan birikmalar hosil qilib kelishini koʻrishimiz mumkin.

Xulosa oʻrnida, til oʻqitishda matnlar korpuslaridan foydalanib har bil tilning autentik manbalariga asoslanish, xorijiy tillarni oʻrganishda sifatli til resurslaridan foydalanish, tilning original jihatlarini oʻrganish, ogʻzaki va yozma nutqda xuddi malum bir tildan oʻsha tilda soʻzlashuvchilardek til boyliklaridan foydalanish imkoniyatlarini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Захаров В. Корпусная лингвистика: Учебно-метод. пособие. – СПб., 2005.
2. Karimov R., Mengliev B. The Role of the Parallel Corpus in Linguistics, the Importance and the Possibilities of Interpretation. – IJEAT – Issue-5S3, July 2019.
3. Felicity O’Dell., Michael McCarthy. English Collocations in Use Advanced. - Cambridge University Press. 2008
4. <https://www.english-corpora.org/coca>
5. <https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/corpora-english-language-teaching>